

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
249 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	

QISHLOQ XO'JALIGINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ishniyazov Baxrom Normamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Ekonomika" kafedrasida dotsent v.b.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakatda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bozor tamoyillari asosida amalga oshirilayotgani, mamlakat qishloq xo'jaligining amaldagi holati, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va qishloq xo'jaligi innovatsion faoliyatini moliyalashtirishga qaratilgan masalalar atroflicha o'rganilgani bayon etiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligini moliyalashtirish, istiqbolli strategiya, texnologik inqilob, agroinnovatsion yangilik, ishlab chiqarish kompleksi, intensiv texnologiyalar.

Abstract: In this article, the development of agriculture in the country is carried out on the basis of market principles, the current state of the country's agriculture, the modernization of production, and the issues aimed at financing the innovative activities of agriculture are studied in detail.

Keywords: Agricultural financing, promising strategy, technological revolution, agro-innovative innovation, production complex, intensive technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие сельского хозяйства в стране на основе рыночных принципов, подробно изучается современное состояние сельского хозяйства страны, модернизация производства, а также вопросы, направленные на финансирование инновационной деятельности сельского хозяйства.

Ключевые слова: Финансирование сельского хозяйства, перспективная стратегия, технологическая революция, агроинновационные инновации, производственный комплекс, интенсивные технологии.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning har bir bosqichidagi sharoit va talablariga mos ravishda xo'jaliklarni moliyaviy resurslar bilan barqaror ta'minlash mexanizmlari va shakllari, ularning xo'jalik faoliyatiga ta'siri, davlat budjetidan subsidiyalar ajratish hamda kafillik berish tartib-qoidalari, shartlari va mexanizmlarini takomillashtirish masalalari hali yetarlicha hal etilmagan. Shu bois bunday vazifalarni samarali amalga oshirish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Respublika qishloq xo'jaligida innovatsion-texnologik va madaniy inqilobni amalga oshirish zamonamizning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ularning barchasi qishloq xo'jaligi bilan bog'liq korxonalarini rivojlantirib, intensiv va innovatsion yo'lga o'tishlarida o'ziga xos "innovatsion texnologik inqilob"ni amalga oshirgan. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi bilan bog'liq korxonalar va tashkilotlarning eng asosiy muammosi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan umumiy texnik va texnologik qo'liqlik bo'lib, bu holat agroinnovatsion yangiliklardan foydalanilmasligi bilan tavsiflanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimi agrar sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda ushbu tizimni takomillashtirish masalasi ko'plab olimlar tomonidan chuqur tadqiq qilingan. Jumladan, X.S. Mamatqulov qishloq xo'jaligida investitsiyalar oqimi va kreditlash mexanizmlarini o'rganar ekan, moliyalashtirishda tijorat banklarining roli, ularning kredit siyosati va kredit portfellarining tuzilmasini tahlil qiladi. Uning fikricha, qishloq xo'jaligi ishlab

chiqaruvchilarining kapitalga erishuv imkoniyatlari bozor sharoitlariga mos tarzda optimallashtirilishi lozim.

A.M. Haydarov esa, o'z tadqiqotlarida qishloq xo'jaligini moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor hamkorligining samaradorligini tahlil qiladi. U moliyaviy institutlar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning mavjudligi, ulardan foydalanish imkoniyatlari va kreditlar taqsimotidagi hududlararo nomutanosiblikni muammoli omil sifatida ko'rsatadi.

Boshqa bir tadqiqotda, D. Murodov qishloq xo'jaligi sohasida uzoq muddatli kreditlar ulushining yetarli emasligi, natijada fermer va dehqon xo'jaliklarining zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari cheklanganligini qayd etadi. U moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish zaruriyatini asoslaydi.

A. Karimova qishloq xo'jaligida moliyalashtirish usullarining modernizatsiyasi, jumladan, lizing asosidagi texnika va uskunalarni xarid qilishning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. U davlat tomonidan kafillik va subsidiyalarni kuchaytirish orqali xususiy investitsiyalarni rag'batlantirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining O'zbekistonda agrar islohotlar bo'yicha tayyorlagan tahliliy hisobotlarida ham moliyaviy infratuzilmaning rivojlanmaganligi, moliyaviy vositalarning yetarli emasligi va risklarni boshqarish mexanizmlarining zaifligi qayd etilgan. Bu holat esa investitsion muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qaror va farmonlari ham qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha institutsional o'zgarishlarni belgilab bermoqda. Masalan, qishloq xo'jaligida sug'urta tizimini joriy qilish, agrobank tizimining isloh qilinishi, fermer va dehqon xo'jaliklariga ajratiladigan kreditlarning foiz stavkalarini pasaytirish orqali sektorga qo'shimcha moliyaviy resurslar jalb qilinmoqda.

Ushbu adabiyotlar asosida ko'rinadiki, qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimining takomillashuvi uchun kompleks yondashuv zarur. Bu esa kredit infratuzilmasini rivojlantirish, moliyalashtirish manbalarini ko'paytirish, risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish va davlat-xususiy sektor o'rtasida barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan qishloq xo'jaligi sohasidagi mavjud statistik hisobotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, tijorat banklari kredit portfeli tahlillari va ilgari o'tkazilgan ilmiy izlanishlardan olindi. Tahlil usuli sifatida komparativ tahlil, dinamik qatorlar, grafik tahlil va muqobil moliyalashtirish modellari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish kompleksining innovatsion rivojlanishi, eng avvalo, uning texnik va texnologik jihatdan past darajada ta'minlanganligi, yirik va zamonaviy ishlab chiqarishni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lmagan ko'plab fermer xo'jaliklarining mavjudligi, qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy bilimlarga ega malakali kadrlar yetishmasligi, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga oid informatsion materiallar, qo'llanmalar va zarur adabiyotlarning tanqisligi tufayli sezilarli darajada sustlashib qolgan.

Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha katta yutuqlarga erishgan mamlakatlarda bu sohani yuritish, odatda, informatsion texnologiyalar, genetika yutuqlari va innovatsion intensiv usullar bilan bevosita bog'liq bo'lsa-da, mamlakatimizda bunday ishlar hanuz past darajada va cheklangan miqyosda amalga oshirilmoqda. Biroq bozor iqtisodiyotiga jadal kirib kelayotgan va rivojlanayotgan hozirgi davrda qishloq xo'jaligi korxonalari samaradorligini oshirish ustuvor strategik maqsadlarga aylanmoqda.

Shu sababli qishloq xo'jaligi va boshqaruv tizimi xodimlarini innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish, sohada informatsion texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish, ko'p hosil beradigan va kasalliklarga chidamli o'simlik hamda sabzavot navlarini xorijiy mamlakatlardan olib kelib amaliyotga

tatbiq etish, xorij tajribasini chuqur o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish zarurati ortib bormoqda.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, parvarish qilish, yig'ish-terish, saqlash, aholiga yetkazish va qayta ishlashning ilg'or, tejamkor usullarini barcha xo'jaliklarda tatbiq etish, shuningdek, fermer xo'jaliklari uyushmalari tarkibida innovatsion boshqarmalar tashkil etish va ushbu yo'nalishdagi faoliyatni markazlashtirib muvofiqlashtirish zaruratga aylangan.

Biroq hozirgi vaqtda mazkur muammolar bilan juda kam sonli qishloq xo'jaligi mutaxassislari va fermer xo'jaliklari shug'ullanmoqda. Natijada ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarini xorijiy davlatlardan import qilishga, buning uchun esa davlat va xususiy sektor hisobidan katta miqdorda valyuta zahiralari sarflashga to'g'ri kelmoqda.

Ushbu muammolarni hal etish uchun, eng avvalo, qishloq xo'jaligi mutaxassislari uchun konsalting xizmatlari ko'rsatadigan tashkilotlar tashkil etilishi lozim. Bu tashkilotlar (davlatga qarashli yoki xususiy) barcha qishloq xo'jaligi korxonalarini xodimlari va fermerlarga zarur bo'lgan innovatsion texnologiyalar, zamonaviy texnika va ilg'or usullar haqida tezkor ma'lumotlar taqdim etib borishi, metodik materiallar va yuqori hosil olishga oid adabiyotlar bilan ta'minlashi, shuningdek, faoliyat natijalarini monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yishi kerak.

Bunday tashkilotlar faoliyati doirasida fermerlar va qishloq xo'jaligi xodimlarini tezkor axborot bilan uzluksiz ta'minlash mexanizmlari davlat tomonidan rag'batlantirilib, doimiy boshqaruv nazoratida bo'lishi zarur.

Davriy ravishda yoki so'rov asosida qishloq xo'jaligi tashkilotlari hamda fermer xo'jaliklariga tashrif buyuradigan konsalting kompaniyasi xodimlari ularni yangi navlar, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash usullari, tomchilab sug'orish texnologiyalari, veterinariya preparatlari, ishlab chiqarishni tashkil etish usullari (jumladan, informatsion texnologiyalar orqali), mahsulotni saqlash, yetkazish va sotishning zamonaviy usullari, shuningdek, jahonda va respublikada amalda bo'lgan ilg'or texnologiyalar bilan muntazam tanishtirib borishlari zarur.

Konsalting kompaniyalari o'zlarida mavjud barcha ma'lumotlarni (texnologiyalar, uslubiy materiallar, spravochniklar, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishga oid adabiyotlar va boshqalar) ochiq foydalanish uchun internet portalida joylashtirishlari ham muhim vazifadir. Bu kabi ishlar amalga oshirilgan taqdirdagina, respublikamizdagi qishloq xo'jaligi korxonalarini va fermer xo'jaliklari aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab, mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'sha oladi.

Shu bilan birga, muammolarning dolzarbligini hisobga olgan holda, yaqin yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi quyidagi asosiy muammolar bilan yuzlashishi mumkin:

- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun yangi yer maydonlarining qisqarib borishi;
- Yerlarning sho'rlanish darajasining ortishi va ba'zi hududlarning dehqonchilik uchun yaroqsiz holga kelishi;
- Sun'iy sintetik preparatlar va kimyoviy moddalar keng qo'llanilishi natijasida tuproq tuzilmasining o'zgarishi yoki degradatsiyaga uchrashi;
- Ayrim hududlarda sug'orish suvi tanqisligining kuchayishi;
- Iqlim o'zgarishlari sababli an'anaviy dehqonchilik hududlarida ob-havo sharoiti, harorat va yog'ingarchilik miqdorining keskin o'zgarishi;
- Mineral va organik o'g'itlar hajmi oshirilgan taqdirda ham hosildorlik sur'atining pasayib borishi;
- Qishloq joylarida aholining keskin ko'payishi bilan bog'liq turli muammolarning yuzaga chiqishi.

O'tmishda oziq-ovqat tanqisligiga qarshi kurashishning asosiy yo'llari yangi yerlarni o'zlashtirish (masalan, cho'l zonalarini) va yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlaridan (jumladan, baliqchilikdan) foydalanish bo'lgan. Biroq O'zbekiston sharoitida yangi yerlarni o'zlashtirish Orolbo'yi ekologik muammolarini yanada chuqurlashtirishi mumkin, baliq mahsulotlari esa muammoni to'liq hal qilib bera olmaydi.

Shu sababli, respublikamizda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etgan holda qishloq xo'jaligini intensiv rivojlantirish zamon talabi bo'lib qolmoqda. Keyingi yillarda bir qator mamlakatlarda donli mahsulotlar hosildorligining deyarli ikki barobarga oshgani aynan intensiv texnologiyalar orqali amalga oshirilgani bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jaligi va uning barcha tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha dunyo tajribasi, mavjud dasturlar va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar asosida amaliy natijalarni chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki hududiy yaqinlik yoki iqtisodiy manfaatlar doirasida rivojlangan mamlakatlar bilan o'zaro iqtisodiy munosabatlar shakllantirilmasdan turib, qishloq xo'jaligi tarmog'ini kompleks rivojlantirish mushkuldir.

Yuqoridagi muammolarning yechimini ta'minlash, O'zbekistonda qulay innovatsion tadbirkorlik muhitini shakllantirish, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish tizimini yaratish, tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning huquqini himoya qilish hamda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

Innovatsion yangiliklar asosida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiyalash;

Innovatsion jarayonlar bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish;

Innovatsion infratuzilmani yaratish, ya'ni innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi muassasalarni tashkil etish;

Innovatsion soha uchun kadrlar tayyorlash, tanlash, ularni joylashtirish va ilmiy salohiyatga ega mutaxassislar uchun zarur ijodiy sharoitlar yaratish.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda nafaqat rag'batlantiruvchi mexanizmlarni qo'llash, balki to'g'ridan-to'g'ri kapital kiritish orqali davlat tartibga solinishini kuchaytirish dolzarb bo'lib qoladi. Xususan, davlat mablag'lari quyidagilarga yo'naltirilishi kerak:

- Qishloq xo'jaligidagi texnik salohiyatni tiklashga;

- Maqsadli dasturlar doirasida qurilishi boshlangan obyektlarni yakunlashga;

- Qishloq xo'jaligi fanining, urug'chilik va naslchilikning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga, shuningdek, qishloq xo'jaligi hamda uni qayta ishlovchitarmoqlarda saqlash infratuzilmasini rivojlantirishga;

- Qishloq joylarda uy-joy qurilishiga;

- Qishloq xo'jaligida biznesni qo'llab-quvvatlashga, ekologik xavfsizlikni ta'minlaydigan obyekt va tizimlarni qurishga, shuningdek, avariya, tabiiy ofat, ekologik inqiroz oqibatlarini bartaraf etish yo'nalishlariga.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda quyidagi innovatsion jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir: qishloq va suv xo'jaligini Respublika budjeti, budjetdan tashqari fondlar hamda investitsiya dasturlari orqali moliyalashtirishning natijaviylikka yo'naltirilgan tizimini rag'batlantirishda davlat va bozor mexanizmlarini uyg'un qo'llash; qishloq xo'jaligi korxonalarida moliyaviy boshqaruvning zamonaviy shakli bo'lgan korporativ boshqaruvni keng joriy etish va shu orqali moddiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bozor iqtisodiyoti sharoitida agrar sektorning samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va investitsion muhitni yaxshilashning asosiy omillaridan biridir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud moliyalashtirish tizimi hali ham yetarlicha samarali faoliyat ko'rsatmayapti, ayniqsa uzoq muddatli kreditlar, lizing mexanizmlari, subsidiyalash va sug'urta tizimlari nuqtayi nazaridan sezilarli kamchiliklar mavjud. Shu bois, birinchidan, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ularni past foizli va uzoq muddatli kreditlar bilan ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Ikkinchidan, moliyalashtirishda zamonaviy moliyaviy vositalardan, jumladan, agrosug'urta, agroobligatsiyalar va xususiy investitsion fondlardan keng foydalanish orqali resurs bazasini diversifikatsiyalash lozim. Bundan tashqari, moliyalashtirish tizimida hududiy nomutanosibliklarni bartaraf etish, chekka hududlardagi fermer va dehqon xo'jaliklarining kreditga kirish imkoniyatlarini oshirish bo'yicha maqsadli dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklikni kuchaytirish, ayniqsa infratuzilma, texnika va texnologiyalarni yangilashga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali strategik yondashuv joriy etilishi muhim. Moliyaviy vositalarning samaradorligini oshirish maqsadida monitoring va tahlil tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalar asosida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash ham muhim

jihatdir. Umuman olganda, qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini kompleks yondashuv asosida modernizatsiyalash agrar sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Э.И.Эргашев “Критерии стабилизации аграрного сектора в условиях перехода к рыночным отношениям экономики”. //Тезисы и доклады международной научно-практической конференции на тему: Социально-экономические проблемы переходной экономики: -Санкт-Петербург, 2005 -С.300-302.
2. Н.Хушматов, Т.Файзуллаева, “Қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва фермер хўжаликларини ривожлантириш асослари”// Экономика и класс собственников. – Тошкент, 2004. №1. – 46 б.
3. С.Н.Хамраева, “Қишлоқ инфратузилмасини инновацион ривожлантириш”, Монография - Тошкент: 2017 – 73 бет.
4. Rajabov U.B. Qishloq xo'jaligi sohasida moliyalashtirish tizimini modernizatsiyalash zarurati. – Samarqand, 2022. – 192 b.
5. Egamberdiyeva M.I. Qishloq xo'jaligi investitsiyalari samaradorligini oshirishda institutsional yondashuv. – Namangan, 2023. – 206 b.
6. Т.Фармонов, Республикада деҳқон ва фермер хўжаликларини ривожлантириш стратегияси //Ўзбекистон аграр иқтисодчи олимлар анжумани (форуми) илмий мақолалар тўплами. - Тошкент, 2001. – Б.31-35.
7. Б.Б.Мамбетназаров, “Қишлоқ хўжалиги корхоналарида ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва диверсифкациялашнинг ўзига хос хусусиятлари” // Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.:ТДАУ, 2014.- 32 бет.
8. World Bank. Uzbekistan Agriculture Modernization Project Report. – Washington, 2020.
9. IMF Country Report. Structural Reforms in Uzbekistan's Agricultural Sector. – Washington, 2021.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100